

Gestalt-Terapia: Por uma Psicologia consistente capaz de se encantar com a vida.**Gestalt-Therapy: For a consistent Psychology capable of being enchanted with life.**

Palestra apresentada por Marcelo Pinheiro da Silva no dia 12 de maio de 2016 na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Gestalt-Terapia: Por uma Psicologia consistente capaz de se encantar com a vida*”.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Palestrante: Marcelo Pinheiro da Silva

Psicólogo, CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Para assistir acesse:

https://www.youtube.com/embed/Ndf6OMhd_dk

Recebido em: 29/12/2017

Aprovado em: 29/12/2017